

TIPIK BO‘Z TUPROQLAR SHAROITIDA DUKKAKLI EKIN: MOSH YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

q.x.f.f.d (PhD), dosent

Habibaxon Rustamova Rustamjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti Agrar qo‘shma fakulteti O‘simliklar himoyasi va karantini
yo‘nalishi 2-bosqich magistri

idrisovh256@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada mosh navlarining ekish muddatlari va me‘yorlarini barg rivojlanishiga ta‘sir yoritilgan bo‘lib, iyul oyining boshlanishida ekilganda barg soni oshib borishi,. ekish me‘yorlari oshgan sari barg soni kamaygani kuzatilgan.shuningdek, barcha mosh navlarida ekish me‘yori 40 kg/ga bo‘lganda barg yuzasi yuqori bo‘lgani holda ekish muddatlari kechiktirilganda barg yuzasi kamayib borgani kuzatilgan.

Kalit so‘zlar: Mosh,soya,no‘xot,oqsil,yog‘, vitamin, tuproq, tipik bo‘z, barg

Kirish Bugungi kunda dunyoning barcha davlatlarida oziq-ovqat ta‘minoti masalasi ustuvor vazifalardan biriga aylangan. Xususan, sayyoramizda ro‘y berayotgan global iqlim o‘zgarishlari tufayli ba‘zi xududlarda suv toshqinlari, ba‘zi xududlarda esa xaddan ziyod suv tanqisligi yuz berayotganligi, turli tabiiy ofatlarning ko‘payishi, birinchi navbatda qishloq xo‘jaligi sohasiga o‘zining salbiy ta‘sirini ko‘rsatmoqda.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining bergan ma‘lumotiga ko‘ra, butun dunyoda kechayotgan pandemiya sharoitida har yetti odamning ikkitasi to‘yib ovqatlanmayapti. Shu sababli aholini tarkibida zarur makro va mikro elementlar mavjud bo‘lgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash, hozirgi kunning dolzarb masalasidir. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda yurtimizda oziq-ovqat xafvsizligi masalasiga katta e‘tibor

qaratilmoqda. Chunonchi dexqonchilikni rivojlantirish, yerdan unumli foydalanish uchun katta imkoniyatlar yaratilmoqda.

Respublikamiz sharoitida kuzgi bug‘doydan 60-70 s/ga, takroriy ekin sifatida yetishtiriladigan mosh ekinidan esa 15-20 s/ga don hosili yetishtirilib, bir mavsum davomida yetishtiriladigan don hosilini 75-90 s/ga yetkazish imkoniyatlari mavjud. Yer yuzida dukkakli-don ekinlari 135 mln.gektar maydonga ekiladi. Dukkakli-don ekinlari orasida mosh ekiladigan maydon hajmi jihatidan jahonda soyadan (dunyo bo‘yicha soya maydoni 74 mln gektarga yaqin) keyin ikkinchi o‘rin (25 mln gektarga yaqin) ni egallab, uchinchi o‘rinda no‘xot (dunyoda jami 10 mln gektarga yaqin) turadi [1].

Markaziy Osiyo va Kavkazorti respublikalarida moshdan oziq-ovqat sanoatida keng foydalaniladi. Moshdan tayyorlangan un makaronga ko‘shilsa uning to‘yimlilik yanada ortadi. Mosh dukkakli-don ekinlar guruxiga mansub bo‘lib, donida ko‘p mikdorda 24-28 % oksil to‘planadi. Undan oziq-ovqat sanoati bilan birga chorva xayvonlari uchun to‘yimli yem-xashak ham yetishtirish mumkin. Shuningdek moshning ildizlarida tuganak bakteriyalar rivojlanib, erkin azotni o‘zlashtirib, tuprok unumdorligini oshiradi [2].

Ilmiy manbalardan ma’lum bo‘lishicha, mosh vegetatsiya davri davomida tuproqda 50-100kg\ga biologik azot va organik moddalar to‘plab, yerning tabiiy unumdorligini oshirishi bilan birga oqsil va vitaminlarga boy bo‘lgan shifobaxsh don beradigan ekindir [3].

Ushbu ilmiy ishning maqsadi - mosh nav namunalarning sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar sharoitida don hosilini va sifatini oshiradigan maqbul ekish muddati va me‘yorini aniqlash, takroriy ekishda mosh navlarini yetishtirish texnologiyalarini tadqiq qilish va takomillashtirishga qaratilgan.

Tuproq iqlim sharoiti. Tajriba xo‘jaligi tuprog‘i qadimdan sug‘orib kelinadigan tipik bo‘z tuproqdir. Tipik bo‘z tuproq tarkibida 1,0-1,3% chirindi, 0,089%-0,102 atrofida azot, 0,141-0,184% ga yaqin fosfor va 1,70-1,80% kaliy mavjud. Bu esa o‘simlik o‘suv davrida foydalanadigan ozuqa unsurlarining yetarli emasligidan dalolat berib turibdi. Bundan tashqari bu tuproqlar suv o‘tkazuvchanligi, yumshatishning

murakkabligi bilan farq qiladi. Cyg‘opish natijasida tuproq qatlami zichlashib boradi. Sug‘orishdan va bo‘lib o‘tgan yog‘ingarchilikdan keyin qatqaloq hosil bo‘ladi.

Tajriba uslublari va materiallar. Tajribalar dala va laboratoriya uslubida olib borildi. Dala tajribalarida moshning navlari yozda har xil me‘yorda va usulda ekib o‘rganildi. Dala tajribalari O‘zPITI(2007) va Dospexov (1985) uslublarida olib borildi. Tajriba maydoni 0,4 ga ni tashkil qildi [4,5].

Tadqiqot natijalari Mosh o‘simligi boshqa dala ekinlari kabi fotosintetik faoliyatga ega. Bu faoliyat navning biologik xususiyati va tashqi muhitga bog‘liqdir. Fotosintetik faoliyatning ko‘rsatkichlari- bu barg soni, barg yuzasidir. Ma‘lumki, barg yuzasi ma‘lum bir me‘yorgacha yuqori hosilni shakllanishini bildiradi. O‘simlik rivojlanganda, oziqa va suv yetarli bo‘lganda barglar yaxshi rivojlanadi, barg yuzasi kengayadi. Ammo barg yuzasi kengaygan bilan hosil ma‘lum me‘yordan keyin oshmaydi. Sababi, o‘simlikning paski qismida joylashgan barglarga quyosh nuri tushmaydi, fotosintez jarayoni sust kechadi, organik moddalar to‘planmaydi. Har bir ekin va nav uchun bu jiddiy omil. Tashki omillar bargni rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatadi. Shu omillardan biri–oziqlanish maydoni. Mosh o‘simligi yorug‘likka talabchan. Shuni hisobga olib mosh navlari bug‘doy ang‘iziga ekilganda maqbul me‘yorlarini aniqlash zarurdir.

Mosh navlari bug‘doy ang‘iziga ekilganda har bir nav har xil me‘yorida (20 kilogramdan 40 kg. gacha) ekib va xar hil muddatda (25.06; 5.07; 15.07) o‘simlikka ta‘siri o‘rganildi. Shu jumlada, mosh navlarida barg rivojlanishi, barg yuzasini shakllanishiga ta‘siri o‘rganildi. Tajriba natijalari 1-jadvalda ko‘rsatilgan.

Birinchi ekish muddatida “Radost” navi gektariga 20 kg urug‘ ekilganda barg yuzasi 125 sm² ni tashkil qilgan. Tajribada 30kg urug‘ ekilganda barg yuzasi 120 sm² ga teng bo‘lib, oldingi variantiga nisbatan 5 sm² ga kamayganligi kuzatilgan. Shu navda ekish me‘yori 40 kg bo‘lganda barg yuzasi 118 sm² ni tashkil qilib, birinchi ko‘rinishga nisbatan 7 sm² ga kamayganligi kuzatildi. “Durdona” navida ekish me‘yori 20 kg bo‘lganda barg yuzasi 135 sm² ni tashkil qilib, “Radost” naviga nisbatan 10 sm² ga ortiq bo‘lgan. Ekish me‘yori 30 kg bo‘lganda barg yuzasi 130 sm² bo‘lib, oldingi ko‘rinishga nisbatan 5 sm² kamayganligi kuzatildi. “Durdona” navida ekish me‘yori 40

kg bo‘lganda barg yuzasi 127 sm² ga teng bo‘lib, oldingi ko‘rinishlarga nisbatan 3-8 sm² ga kamaygan. “Zilola” navi gektariga 20 kg urug‘ ekilganda barg yuzasi 134 sm² nitashkil qilgan. Bu boshqa navlarga nisbatan 4-9 sm² ortiq bo‘lganligi kuzatildi. Urug‘ me‘yori 30 kg ga oshirilganda barg yuzasi 131 sm² ni tashkil qilib, oldingi ko‘rinishga nisbatan 3 sm² kamayganligi kuzatildi. Urug‘ me‘yori 40 kg gacha oshirilganda barg yuzasi 128 sm² ga teng bo‘lib, oldingi ko‘rinishlarga nisbatan 3-6 sm² ga kamaygan.

1- jadval

Mosh navlarining barg yuzasi

25.06. ekilgan

№	Bariantlar	Rivojlanish davrlari sm ² /o‘simlik			Rivojlanish davrlari ming m ² / ga		
		4- barg paydo fazada	Gulash fazada	Dukka- klanish fazada	4- barg paydo fazada	ulash fazada	Dukka- klanish fazada
1	Radost-20kg	125	456	531	6,5	22,5	25,6
2	Radost- 30 kg	120	440	523	6,7	23,0	26,4
3	Radost -40kg	118	425	519	7,8	24,7	27,8
4	Durdona-20	135	470	574	7,5	23,7	28,0
5	Durdona-30	130	456	564	8,0	24,3	30,4
6	Durdona-40	127	445	532	8,7	24,5	31,6
7	Zilola-20	134	475	580	8.6	24.6	29.0
8	Zilola-30	131	465	567	8.9	26.0	30.6
9	Zilola-40	128	458	552	9.7	26.7	33.7

Mosh navlari dukkaklanish fazasiga kirganda “Radost” navi gektariga 20 kg urug‘ ekilganda barg yuzasi 531 sm² ni tashkil qilgan. Tajribada 30 kg urug‘ ekilganda barg yuzasi 523 sm² ga teng bo‘lib, oldingi variantiga nisbatan 8 sm² ga kamayganligi kuzatilgan. Shu navda ekish me‘yori 40 kg bo‘lganda barg yuzasi 519 sm² ni tashkil qilib, birinchi ko‘rinishga nisbatan 12 sm² ga kamayganligi kuzatildi. “Durdona” navida ekish me‘yori 20 kg bo‘lganda barg yuzasi 574 sm² ni tashkil qilib, “Radost”

naviga nisbatan 43 sm² ga ortiq bo‘lgan. Ekish me‘yori 30 kg bo‘lganda barg yuzasi 564 sm² bo‘lib, oldingi ko‘rinishga nisbatan 10 sm² kamayganligi kuzatildi. “Durdona” navida ekish me‘yori 40 kg bo‘lganda barg yuzasi 532 sm² ga teng bo‘lib, oldingi ko‘rinishlarga nisbatan 12-42 sm² ga kamaygan. “Zilola” navi gektariga 20 kg urug‘ ekilganda barg yuzasi 580 sm² ni tashkil qilgan. Bu boshqa navlarga nisbatan 16- 49 sm² ortiq bo‘lganligi kuzatildi. Urug‘ me‘yori 30 kg ga oshirilganda barg yuzasi 567 sm² ni tashkil qilib, oldingi ko‘rinishga nisbatan 13 sm² kamayganligi kuzatildi. Urug‘ me‘yori 40 kg gacha oshirilganda barg yuzasi 552 sm² ga teng bo‘lib, oldingi ko‘rinishlarga nisbatan 15-48 sm² ga kamaygani kuzatildi.

Xulosa, taklif va tavsiyalar. Ekish muddatlari va me‘yorlari mosh navlarining barg rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatgan. Iyul oyining boshlanishida ekilganda barg soni oshib bordi. Ekish me‘yorlari oshgan sari barg soni kamaygan. Barcha mosh navlarida ekish me‘yori 40 kg/ga bo‘lganda barg yuzasi yuqori bo‘lgan kuzatildi. Ekish muddatlari kechiktirilganda barg yuzasi kamayib borgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekistonda ekishga tavsiya etilgan kuzgi bug‘doy, dukkakli don ekinlarining mahalliy va xorijiy navlari hamda ularni parvarishlash” bo‘yicha tavsiyanoma. Andijon 2019 yil
2. Atabayeva X.N, Sattarov M.A, Idrisov X.A Sug‘oriladigan maydonlarda mosh etishtirishning intensiv texnologiyasi bo‘yicha tavsiyanoma. Toshkent 2019
3. Atabayeva X.N, Xudoyqulov J.B O‘simlikshunoslik.T “Fan va texnologiya”. 2018
4. Dospexov B.A. Metodika polevogo opyta. - M.: Kolos, 1985. - 317 s.
5. Dala tajribalarini olib borish metodikasi O‘zPITI. 2007 yil